

ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИТОКИ ДЕРЕВ'ЯНОЇ КРУГЛОЇ СКУЛЬПТУРИ УКРАЇНИ ЕПОХИ БАРОКО

Енюшина Катерина ¹ [0009-0001-2321-0698], Школьна Ольга ²

¹ аспірантка Київського столичного університету імені Бориса Грінченка,
Україна k.eniushina.asp@kubg.edu.ua

² докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри образотворчого
мистецтва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, Україна

Анотація. У роботі досліджено формування дерев'яної круглої скульптури українського бароко в контексті європейських мистецьких впливів. Проаналізовано роль німецьких, чеських, французьких та балтійських художніх традицій, які визначили стилістичні риси вітчизняної пластики XVII–XVIII століть. Особливу увагу зосереджено на поширенні стильових прийомів мандрівними майстрами, через гравюри та альбоми. Запропоновано узагальнений погляд на типологію барокової дерев'яної скульптури, що охоплює іконостасні, вівтарні, монументальні та декоративні форми. Простежено, як локальна православна традиція взаємодіяла з західноєвропейськими зразками, утворюючи унікальний феномен українського барокового різьблення.

Ключові слова: українське бароко, дерев'яна скульптура, сакральне мистецтво, Йоган-Георг Пінзель, європейські впливи, іконостас, гравюри.

Дерев'яна кругла скульптура українського бароко є одним із найяскравіших виявів синтезу локальної традиції та західноєвропейських мистецьких тенденцій. Формуючись у середовищі, де тісно контактували православна та католицька духовна культура, а також проявлялися формотворчі впливи з Польщі, Німеччини, Чехії та країн Балтії, українська барокова скульптура постала як унікальне явище мистецтва України (Гембарович, 1968; Українське бароко та європейський контекст, 1991). Місцеві різьбярські практики, що мали давнє коріння, у XVII столітті вступили в активний діалог із пластичною мовою західноєвропейських митців. Значною мірою цьому сприяв загальнокультурний простір Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, у межах якого циркулювали книги, гравюри та мистецькі моделі, а також відбувався обмін професійним досвідом між майстрами (Крман, 1999; Українське бароко та

європейський контекст, 1991).

Найпомітніший вплив на розвиток української дерев'яної скульптури XVII–XVIII століть справили німецька, французька, чеська та балтійські мистецькі школи. Із цих регіонів походили мандрівні скульптори й різьбярі, які працювали на території Галичини та Волині, привносячи барокову експресію, складні драпірування, анатомічну точність і динамічні композиційні рішення (Школьна, 2015, с. 323). Яскравим прикладом цих процесів є творчість Йогана-Георга Пінзеля та майстрів його кола, діяльність яких у середині XVIII століття піднесла українське дереворізьблення до рівня провідних європейських зразків барокової пластики (Возницький, 2007; Українське бароко та європейський контекст, 1991).

Важливою складовою європейських впливів стали французькі художні зразки, що поширювалися переважно через друковану графіку, альбоми орнаментів і гравійовані моделі. Вони слугували взірцями для місцевих різьбярських майстерень і збагачували українське середовище декоративними мотивами — картушами, завитками, асиметричними формами, зображеннями путті та ангелів. Українські майстри творчо переосмислювали ці елементи, поєднуючи барокову декоративність із канонічною стриманістю православного храмового інтер'єру (Школьна, 2015, с. 321).

Особливу роль культурного медіатора у передачі європейських моделей відігравали чеські землі, що були важливою частиною мистецького простору Центральної Європи. Через Прагу та Моравію до України надходили іконографічні схеми, способи трактування фігур і технічні прийоми різьблення, які вплинули на стилістичні особливості галицького та подільського бароко (Гембарович, 1968; Школьна, 2015).

У процесі формування української скульптурної традиції помітне місце посідали також країни Балтії, зокрема Литва та Латвія. Через балтійські мистецькі центри поширювалися зразки гравюри, дерев'яних вівтарів та орнаментальних композицій, що поєднували стриманий ритм і барокову експресивність. Ці впливи простежуються у різьбленні Лівобережжя та центральних регіонів України (Гембарович, 1968).

Попри інтенсивність європейських запозичень, українська скульптура зберігала власну іконографічну й естетичну специфіку. Православна традиція акцентувала духовну зосередженість образу, а не драматичний ефект, властивий західному бароко. Різьблені фігури часто вирізняються м'якими рисами обличчя, стриманими жестами та врівноваженою композицією, а поліхромія й золочення були тісно пов'язані з архітектурою храму, формуючи цілісний художній ансамбль (Антонович, 1923; Тимків, 2012).

Типологія дерев'яної скульптури українського бароко охоплює фігури іконостасів, у яких поєднано круглу скульптуру з рельєфами, вівтарні статуї, монументальні храмові образи та декоративні елементи, інтегровані в орнаментальну структуру інтер'єру. Усі ці складові засвідчують високу

здатність українських майстрів синтезувати західноєвропейські традиції з власним мистецьким досвідом (Гембарович, 1968, с. 136).

Джерела поширення європейських впливів на дереворізьблення України епохи бароко були різноманітними: через мандрівних умільців, церковні замовлення, освітні зв'язки та співпраця монастирських майстерень з різними замовленнями. Усе це сприяло формуванню стильової різноманітності та появі унікальних скульптурних ансамблів, які сьогодні становлять вагомую частину вітчизняної мистецької спадщини (Антонович, 1923, Крман, 1999). Українська дерев'яна скульптура доби бароко є прикладом того, як локальна традиція може творчо адаптувати та переосмислювати елементи різних культур, формуючи нові, самобутні художні напрямки у межах стилю українського бароко.

Літературні джерела

1. Антонович, Д. (1923). *Українське мистецтво: Конспективний історичний нарис* (с. 3–10). Нова Україна.
2. Возницький, Б. (2007). Феномен «Майстра Пінзеля». *Іоанн Георг Пінзель. Скульптура. Перетворення*. Грані-Т. с. 5–6
3. Гембарович, М. (1968). Скульптура та різьблення. У *Історія українського мистецтва* (Т. 3, Мистецтво другої половини XVII–XVIII ст.). Українська радянська енциклопедія. с. 136–140
4. Крман, Д. (1999). *Подорожній щоденник (Itinerarium 1708–1709)*. Просвіта; Видавництво імені Олени Теліги. с. 4–15
5. *Українське бароко та європейський контекст*. (1991). Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР.
6. Тимків, Б. (2012). *Мистецтво України та діаспори: Дерево, різьба сакральна й ужиткова*. Нова Зоря.
7. Школьна, О. (2015). Метаморфози творчої діяльності Івана Григоровича-Барського. *Сучасні дослідження української культури*. Т. 10, с. 320–350.